

Αρπεδονάπτες, σχεδιασμός και οργάνωση ενός ποιοτικού μαθήματος

Κώστας Τρικάλης

Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ
Κρήτης, ΠΕ03, ΠΕ86
trikalis@gmail.com

Περίληψη

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική έρευνα δράσης είχε σκοπό να σχεδιάσει και να παρέχει ένα ποιοτικό μάθημα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή, προκαλώντας τον να συμμετέχει στη λήψη απόφασης. Το προϊόν του μαθήματος αφορούσε το μάθημα της Γεωμετρίας της Α' τάξης Γυμνασίου. Το δείγμα αποτέλεσαν 2 τμήματα των 16 μαθητών το κάθε ένα. Η δράση στο πεδίο αφορούσε εφαρμογή της θεωρίας στον εξωτερικό χώρο της αυλής του σχολείου, εν ώρα μαθήματος. Εφαρμόστηκαν οι αρχές της γνωστικής μαθητείας, επικεντρωθήκαμε στην έννοια της ανακαλυπτικής μάθησης, ενσωματώνοντας κονστрукτιβιστικές αρχές σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Οι ομάδες των μαθητών ονομάστηκαν "αρπεδονάπτες" και καλούνταν να επιλύσουν προβλήματα της αρχαίας Αιγύπτου, με μόνο εργαλείο ένα κομμάτι σπάγκο. Εφαρμόστηκαν μελέτες περιπτώσεων από περιοχές περιεχομένου STEM και αγκυροβολημένης ανεστραμμένης διδασκαλίας, με παροχή βοηθημάτων βίντεο μαθημάτων θεωρίας της Γεωμετρίας. Η δομή του μαθήματος είχε προσχεδιαστεί και συμφωνηθεί με τους μαθητές. Οι περιπτώσιολογικές μελέτες αναφέρονται στην παράδοση με στρατηγική μαθητείας από τον εκπαιδευτικό και έρευνας, που δείχνει την αξία της συμμετοχικής εργασίας σε έργο. Επισημαίνουμε την αξία του Eduscrum και την επαναληπτική φύση του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, μεγιστοποιώντας, έτσι, τον χρόνο στην τάξη για ενεργό μάθηση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Η βασική θέση μας, ως πρόταση, ξεκινά με επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού πλαισίου και μια λογική για ανατροπή της τάξης. Επισημαίνεται η αξία της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, όπως η κατασκευή ορθογωνίου τριγώνου με ένα κομμάτι σκοινί. Η ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα καινοτόμων δράσεων και σχεδίων μαθημάτων μας παροτρύνουν να τολμήσουμε και να αυτενεργήσουμε, αντιστρέφοντας την προοπτική του εκπαιδευτή, όσο και των μαθητών για το νέο σχολείο.

Λέξεις-κλειδιά: ανεστραμμένη διδασκαλία, eduscrum, ανακαλυπτική μάθηση, PBL.

1. Εισαγωγή

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνακόλουθη επιστημονική πρόοδος προκάλεσε μια νέα πολυδιάστατη δυναμική στη σχολική πραγματικότητα που οδηγεί στην ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, αλλά και για αλλαγή διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων. Οι μαθησιακές δραστηριότητες περιλαμβάνουν εποικοδομητική, συνεργατική και στοχαστική μάθηση, ώστε οι μαθητές να έχουν ευκαιρίες για εξερεύνηση, διαμόρφωση, επίλυση προβλημάτων και αναζήτηση λύσεων (Οσηκ κ.ά., 2020).

2. Βιβλιογραφική αναδίφηση

Ο πλούτος της Γεωμετρίας στην εκπαίδευση είναι η στενή σχέση της με άλλους τομείς, όπως οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες. Στη βιολογική διάσταση, η Γεωμετρία σχετίζεται με ανθρώπινες ικανότητες, όπως η χωρική αίσθηση, η αντίληψη και η απεικόνιση. Στη φυσική διάσταση, ερευνά τις χωρικές ιδιότητες και την αναπαράσταση φυσικών αντικειμένων και μοντέλων που περιβάλλουν τον χώρο. Στη θεωρητική της διάσταση, ενσωματώνει την αφαίρεση και την αυστηρότητα διαφόρων θεωριών, καθώς αποτελεί εργαλείο αναπαράστασης και ερμηνείας άλλων κλάδων της γνώσης.

Η επίλυση προβλημάτων έχει μακρά παράδοση στα μαθηματικά με πολλές διαφορετικές πτυχές και χαρακτηρισμούς από τους μαθητές. Όταν ένα άτομο πρέπει να συνδυάσει νέες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος, αυτή η κατάσταση ονομάζεται προβληματική κατάσταση. Εάν το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει πληροφορίες από τις προηγούμενες διαδικασίες, τότε αυτή η κατάσταση είναι ένας τυπικός όρος εργασίας. Η μη τυπική εργασία χρησιμοποιείται όταν μια δραστηριότητα δεν υπάρχει στα μαθηματικά εγχειρίδια (Lester & Kerr, 1979). Ο Schröder επισήμανε ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο ως διδακτικό περιεχόμενο, αλλά και ως μέθοδος διδασκαλίας (Bondoni, 2014), η οποία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των μαθημάτων. Οι ιδέες επίλυσης προβλημάτων έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο με πολλά δημοσιευμένα άρθρα και αναθεωρημένες απόψεις σχετικά με την πρακτική των εκπαιδευτικών, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα (Lemonidis, 2020).

Η ανοιχτή επίλυση προβλημάτων, ως μια εποικοδομητική άποψη της μάθησης, έγινε αποδεκτή μαθηματικά πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν υπήρχε ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων διδασκαλίας για τις προκλήσεις του κονστρουκτιβισμού (Carvalho & Fernandes, 2018; Törner κ.ά., 2007). Στην Ιαπωνία, ήταν η λεγόμενη ανοιχτή προσέγγιση στη διδασκαλία (Rott, 2020). Στην Αγγλία, παρόμοιες τεχνικές εισήχθησαν και εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο τη δεκαετία του 1980. Ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να έχουν ουσιαστική συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη διδακτική επίλυση στα σχολικά μαθηματικά. Η έρευνα σχετικά με τις ευκαιρίες διδασκαλίας των μαθηματικών επηρέασε πολλές χώρες (Mitgutsch, 2011). Τα σχολεία της Καλιφόρνιας χρησιμοποίησαν ανοιχτά προβλήματα με παρόμοιο τρόπο, το 1994, και οι προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς ήταν να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια μηχανική ρουτίνα για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας τα (Törner κ.ά., 2007).

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της μαθηματικής ανάπτυξης στη διδασκαλία. Ο σκοπός της διδασκαλίας πρέπει να είναι η ανάπτυξη μαθηματικής κατανόησης και σκέψης. Το όφελος έγκειται στο ότι η επικοινωνία στην τάξη αυξάνεται, καθώς η εκπαίδευση είναι ανοιχτή και επικεντρώνεται στους μαθητές (Λεμονίδης, 1984). Πρόσφατες έρευνες και ψυχολογικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την υπόθεση του Andersen ότι οι μαθησιακές διαδικασίες και τα γεγονότα μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών (Rott, 2020; Santos - Trigo, 2019). Έτσι, νέα δεδομένα πρέπει να προστεθούν στην καμπύλη μάθησης έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Οι μαθητές, στο φυσικό περιβάλλον, μπορούν να αντιμετωπίζουν ενεργά προβλήματα που βοηθούν στη μάθηση, μέσω ανεξάρτητης έρευνας και αναζήτησης λύσεων (Lemonidis, 2016). Έτσι, δίνεται έμφαση στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών, με κατάλληλες μαθησιακές διαδικασίες σε ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα, που παρέχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα ζωής (Terzi κ.ά., 2020). Η κατάσταση προβληματισμού στην τάξη, η ανάπτυξη ιδεών και ο μετασχηματισμός, οι εξισορροπητικές εναλλακτικές λύσεις απαιτούν μια συνεργατική προσέγγιση, συζητήσεις των μαθητών, λήψη αποφάσεων για κοινωνική δικτύωση και δράση. Αυτός ο τύπος ενεργούς μάθησης, οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών. Η ενεργοποίηση των μαθητών σε ένα πραγματικό περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων μπορεί να συνδυαστεί με ένα πραγματικό φαινόμενο ζωής και έξω από την τάξη. Αυτός ο φυσικός τρόπος επαναπροσδιορισμού ιδεών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων είναι επιθυμητός ως νέος σχολικός πολιτισμός που απαιτεί ελεύθερη συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στη διερευνητική εκμάθηση. Το πρόβλημα στη διδασκαλία εντοπίζεται στα όρια που πρέπει να διατηρήσει ο εκπαιδευτικός προς τη σωστή κατεύθυνση διδασκαλίας και διευκολυντικής διερεύνησης.

Αυτό γίνεται, εστιάζοντας σε δομημένα κατανοητά προβλήματα που επιτρέπουν μια τέτοια περιεκτική σύνθεση και τροποποίηση για διαφοροποίηση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκμάθησης στη φύση για τα μαθηματικά της ζωής, καθώς η εργαστηριακή εργασία είναι ένας θησαυρός των ανοιχτών σχολικών προβλημάτων διδασκαλίας (Vamvakoussi, 2019).

Η σχολική διδασκαλία είναι γνωστό ότι απαιτεί παραδείγματα και θεωρία. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να ενεργούν αυτόνομα σε μαθησιακά περιβάλλοντα με κοινή χρήση εργασίας, αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον (Basham & Marino, 2013). Παρέχονται ευκαιρίες για τη διδασκαλία μαθηματικών, εκμάθησης μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων, προβλήματα που επηρεάζουν και τη στάση των μαθητών. Εδώ, τα προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς μία μοναδική λύση, προβλήματα παραλλαγών μεθόδων προσέγγισης, επίλυση με διαχείριση έργου, αναζήτηση τρόπων εργασίας και διερεύνηση λύσης με ανάθεση ρόλου. Υπάρχει, συνήθως, μια αρχική κατάσταση, στην οποία ένα πρόβλημα διαμορφώνεται στον υπολογιστή ή στην τάξη. Ο σχεδιασμός χρονοπρογραμματισμού κατευθύνει ανάλογα σε δύο ομάδες, σε δομημένη και μη δομημένη έρευνα ('Scrumban: An agile integration of scrum and kanban in software engineering', 2020). Ο μαθητής έχει ως αρχική κατάσταση μερικά παρόμοια προβλήματα-εφαρμογές, στα οποία μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα (δεν σχετίζονται μεταξύ τους ως κατηγοριοποίηση προβλημάτων). Αφορά τομείς προβληματισμού που ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει (ως μια σειρά από πριν, Σωκρατικής μαιευτικής, ερωτήσεων) και βασίζεται σε στοιχεία. Με γραπτή δραστηριότητα, σε πίνακα αποφάσεων KANBAN, αποφασίζεται σε ποιο βαθμό θα ενεργήσουν οι μαθητές και ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν, ως σταδίου επίτευξης στόχου, δεδομένης της ήδη υπάρχουσας κατάστασης του προβλήματος (Ahmad κ.ά., 2018).

Προβληματοποίηση: Στην έρευνά μας, αναρωτηθήκαμε πόσοι μαθητές μπορούν να λύσουν ένα ανεπίσημο ανοιχτό πρόβλημα .

Λειτουργικοί ορισμοί: αρπεδονάπτης, γεωμέτρης της αρχαίας Αιγύπτου που επαναυπολόγιζε τα πλημμυρισμένα οικόπεδα με χαρτογράφηση, εφαρμόζοντας μαθηματικές και γεωμετρικές μεθόδους. Παρόμοιες μέθοδοι και εργαλεία εμφανίστηκαν στο Βυζάντιο και στη Ρώμη στην τοπογραφία.

Ο κύριος **στόχος** του έργου ήταν να καταγραφεί ένα ποιοτικό μάθημα στη μνήμη των μαθητών, να τους δώσει την ευκαιρία να αγαπήσουν τα μαθηματικά, συνδέοντάς τα με τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον, ανθρωποπλαστικοί στόχοι τέθηκαν για τη δοκιμαστική εφαρμογή της μεθόδου Eduscrum σε αυθεντικά περιβάλλοντα προβληματοποίησης (Problem Based Learning, PBL).

Σκοπός της ερευνητικής πρακτικής είναι να προωθήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών και την αποκλίνουσα σκέψη (Koch & Ranta, 2014), ως ένα από τα νεότερα σχετικά προβλήματα που απαιτούν έρευνα. Η αποκλίνουσα σκέψη είναι η ικανότητα να είσαι δημιουργικός, δηλαδή να βλέπεις πολλές διαφορετικές εκφάνσεις σε μια κατάσταση ή ερώτηση, να μπορείς να δεις διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας και απαντήσεις. Το θεμέλιο για τους ανθρώπους των τεχνών και των επιστημών, σημείωσε ο Guilford, είναι ότι μερικοί άνθρωποι τείνουν να προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση από πολλές πιθανές λύσεις «συγκλίνουσα σκέψη», ενώ άλλοι τείνουν να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις «αποκλίνουσα σκέψη» (Levenson, 2011). Η αποκλίνουσα σκέψη είναι στοιχείο που προϋπάρχει σε κάθε άνθρωπο, από την παιδική ηλικία, και, καθώς μεγαλώνει, ελαττώνεται, μέχρι που να εξαφανιστεί λόγω του σχολείου (Tabach & Levenson, 2018).

3. Μεθοδολογία

Στο μάθημα της Γεωμετρίας αναφερθήκαμε στους «αρπεδονάπτες» στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, για την ανάγκη ετήσιας επαναχωροθέτησης των χωραφιών μετά από τις πλημμύρες του Νείλου. Οι στόχοι του μαθήματος αφορούσαν τη βιωματική κατανόηση, ώστε να επιτραπεί στους μαθητές η προσέγγιση του αντικειμένου του μαθήματος της Γεωμετρίας. Ο ορισμός της γεωμετρίας «Μετρώ τη Γη», ως προβληματοποίηση, επέδειξε στα παιδιά τα εργαλεία και τις αναπτυξιακές διαδικασίες για να χαρτογραφήσουν και να μετρήσουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα, στο ορθογώνιο και στο ισόπλευρο τρίγωνο. Αξιοποιήθηκαν με τη μέθοδο flipped learning κατάλληλα βίντεο και, στη συνέχεια, συμφώνησαμε με τους μαθητές να εργαστούν στο πεδίο για να χαρτογραφήσουν και να μετρήσουν στην πράξη, σχεδιάζοντας ευθείες και ορθογώνια τρίγωνα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα σπάγγο και κιμωλία. Οι μαθητές έφεραν τα σημειωματάριά τους και μόνο τα μολύβια τους. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Κάθε φορά που το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί γινόταν επίδειξη από τον εκπαιδευτικό με τη στρατηγική γνωστικής μαθητείας. Οι μαθητές προσπάθησαν να κατασκευάσουν κάθε γεωμετρική λύση ή γεωμετρική κατασκευή στην ομάδα τους. Ειδικότερα, ασχοληθήκαμε με την κατασκευή μιας ορθής γωνίας, και της αξιοποίησης της Πυθαγόρειας Τριάδας 3,4,5 με ένα κατάλληλα σημαδεμένο σχοινί με κόμπους. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η επίδειξη έξω στην αυλή το σχολείου.

Οι μαθητές, στην ολότητά τους, βρήκαν ενδιαφέρον το μάθημα, κατάφεραν να επιτύχουν σημαντικούς γνωστικούς στόχους, έμειναν ικανοποιημένοι από το μάθημα, ανέφεραν ότι «ήταν πολύ ενδιαφέρον», έμαθαν «πώς να κάνουν» (χρησιμοποιώντας όλοι το σχοινί), εμπιστεύθηκαν τον εαυτό για να λάβουν αποφάσεις, σύμφωνα με τη συστημική μέθοδο διαλεκτικής ετεροδιδασκαλίας. Η ερευνητική μελέτη δράσης πέτυχε το απόλυτο στην εφαρμογή της καινοτομίας σε ένα ποιοτικό μάθημα. Οι στόχοι ήταν ανθρωποπλαστικοί. Εφαρμόστηκε η θεωρία του κριτικού διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού (Σαλβαράς, 2020). Ο εκπαιδευτικός με θέσεις, αντιθέσεις, συνθέσεις, κατάφερε να εφοδιάσει με δεξιότητες που θα φανούν χρήσιμες για την επίλυση προβλημάτων ζωής. Ο βασικότερος στόχος ήταν να επιτευχθεί υψηλή μεταγνωστική απόδοση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι μαθητές θα μπορούν να περιγράψουν προφορικά και γραπτώς, «πώς λειτούργησαν, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και πώς πέτυχαν τον στόχο» (Σαλβαράς, 2013). Ερωτήθηκαν σε γραπτό διαγώνισμα, πώς μπορεί να κατασκευαστεί ένα τρίγωνο με τη βοήθεια ενός σχοινοβίου. Ως άσκηση ανατροφοδότησης για τη μέθοδο, μετέφεραν στο τετράδιό τους τις απόψεις τους, απαντώντας σε μια έκθεση πεπραγμένων. Επιπλέον, οι ερωτήσεις που τέθηκαν, με ψηφιακό ερωτηματολόγιο, αφορούσαν τους ποιοτικούς στόχους και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην καθημερινή ζωή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε κάθε επαναληπτικό κύκλο Sprint ήταν η δημιουργική φασαρία των μαθητών μας στην αυλή του σχολείου και η παράλληλη εξωτερική φασαρία από άλλους μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Χρησιμοποιήθηκαν τετράδια, μολύβια, σπάγγοι. Το δείγμα περιελάμβανε 2 τμήματα από 16 μαθητές έκαστο. Οι ομάδες έγιναν μικτές, δεν υπήρχε αποκλεισμός. Οι πιο αδύναμοι μαθητές έγιναν παρατηρητές της επίτευξης στόχων με κατάλληλη Ρουμπρίκα checklist (Roehrig κ.ά., 2021). Η στατιστική ανάλυση από τον εκπαιδευτικό περιελάμβανε τη χρήση κλείδας παρατήρησης στην τάξη, σχετικά με τη χρησιμότητα της γνώσης και την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια του Β' τετραμήνου, το μάθημα προσαρμόστηκε, με καταιγισμό ιδεών, στα ενδιαφέροντα των μαθητών, σε κάθε κύκλο Sprint (Carvalho κ.ά., 2017). Σε προφορική συνέντευξη, οι μαθητές, σε ποσοστό 100%, απάντησαν ότι έμειναν ευχαριστημένοι από την πορεία του σχεδιασμού και την εξέλιξη του μαθήματος. Ο δευτερεύων στόχος του έργου ήταν

να δοκιμαστεί να εφαρμοστεί η μέθοδος Eduscrum εκτός τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν στο έπακρο. Οι μαθητές εφάρμοσαν, κατά γράμμα, τη μεθοδολογία του Eduscrum (Ferreira & Martins, 2016). Κάποιοι περιορισμοί της έρευνας αφορούν τη διστακτική αποδοχή της μεθόδου από συναδέλφους, λόγω της «αταξικής» καινοτομίας και της δημιουργικής φασαρίας των παιδιών στην αυλή του σχολείου.

Οι νεότερες έρευνες δείχνουν ότι ένα ποιοτικά σχεδιασμένο μάθημα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας, να επιλέγονται στρατηγικές μάθησης, οι οποίες να διαφοροποιούνται εναλλασσόμενα, προσφέροντας συγκριτικά πλεονεκτήματα και προσεγγίσεις, που θα στρέφουν την προσοχή στον στόχο και τη δημιουργικότητα των μαθητών (Σαλβαράς, 2013, 2020). Εκμεταλλευόμενοι δημιουργικά την αποκλίνουσα σκέψη, αυξάνουμε τους τρόπους συμπερίληψης και τη διαδραστικότητα και οδηγούμε τους μαθητές στην υπερπήδηση γνωστικών κενών.

3.1. Μεθοδολογικά εργαλεία

Η απόδοση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων μπορεί να χωριστεί σε πέντε ιεραρχικά επίπεδα με το μικρότερο επίπεδο 0 (ο μαθητής δεν παρήγαγε καμία λύση). Στα επίπεδα 1 και 2, βρίσκονται οι προφανείς λύσεις, στο επίπεδο 3, οι μαθητές προτείνουν μια πρόσθετη λύση, στο επίπεδο 4, η λύση απαιτεί δημιουργικότητα και ο λύτης βλέπει στο πρόβλημα να έχει αποκτήσει τη γνώση της γεωμετρικής κατασκευής. Τα αποτελέσματα έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες: «τα περισσότερα παιδιά κατάφεραν να σχεδιάσουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο», «οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι το μήκος θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί, διπλώνοντας το σκοινί στο μισό μήκος ή σε 3 τμήματα», «οι μαθητές εφάρμοσαν πρακτικά το θεώρημα του Θαλή». Ήταν σημαντικό να δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία να εξηγήσουν πώς σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες για να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Αξιολογήθηκε σε ρουμπρίκα η πρωτοβουλία ενθάρρυνσης και εξήγησης της σκέψης σε άλλους μαθητές που συνδιδασκόντουσαν μεντορικά (Lim κ.ά., 2020). Τα σχόλια για τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: «συμμετείχε με πολλές ευκαιρίες για συνεργασία και ανάπτυξη σκέψης», «εισήγαγε δεξιότητες υπολογισμού», «επινόησε αλγοριθμικά την επίλυση προβλημάτων», «εκφράστηκε με μαθηματική σκέψη». Από το αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι από νεαρή ηλικία πρέπει να διδάσκονται Γεωμετρικά προβλήματα και κατασκευές στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Ο εκπαιδευτικός απαιτείται να είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει προβλήματα, ανοιχτά έξω από την τάξη, και να προσπαθήσει να τα προσαρμόσει στη θεωρία του βιβλίου. Έτσι, τα νέα δεδομένα πρέπει να συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος σπουδών, προτείνοντας μέσα από τράπεζα θεμάτων, προχωρημένα ανοιχτά προβλήματα, στα οποία ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει και να αναπτύξει με επίλυση προβλημάτων που απαιτούν δεξιότητες σκέψης (Albornoz-Acosta κ.ά., 2020).

4. Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα πέτυχε τόσο τον βασικό όσο και τους επιμέρους στόχους του, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Η επιτυχία του προγράμματος δείχνει ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με ένα ομαδικό πνεύμα, εκτός τάξης, μπορούν να έχουν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, ακόμη και για την κατανόηση των δύσκολων εννοιών της Γεωμετρίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του, εργαζόμενοι σε ομάδες. Αυτό ήταν ένα ισχυρό σημάδι του

ενθουσιασμού και της αίσθησης του «ανήκειν» για την εφαρμογή της δραστηριότητας, αλλά και την κατανόηση: ότι κάθε δραστηριότητα αποτελούσε μέρος ενός ενιαίου ολικού στόχου της ομάδας των «αρπεδοναπτών».

Με το ανεστραμμένο μοντέλο «εκτός της τάξης» μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα, ο δάσκαλος ενθαρρύνει έναν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο των μαθητών στη δική τους μάθηση, ώστε κριτικά να αυξήσουν τις δεξιότητές τους για συνεργασία με αυτοπεποίθηση (Romero κ.ά., 2019).

5. Συζήτηση

Η ανεστραμμένη τάξη ενθαρρύνει έναν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο των μαθητών στη δική τους μάθηση, καθώς ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου (Connelly & Turel, 2016). Τα τεχνολογικά εργαλεία είναι θεμελιώδη στη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης, η οποία αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση για διεξαγωγή ανεστραμμένων συνεδριών τάξης, με την υποστήριξη τεχνολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη γεωμετρικών ικανοτήτων (Craig, 2019).

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ερευνητές βλέπουν τη μικρή ομαδική εργασία, ως έναν τρόπο βελτίωσης της στάσης απέναντι στο σχολείο, προώθησης των επιτευγμάτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης και ενδυνάμωσης διαπροσωπικών σχέσεων. Ο μαθητής τοποθετείται σε πλαίσιο έρευνας που καλείται να διατυπώσει και να λύσει το πρόβλημα, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά του, έτσι, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ως πραγματικοί ερευνητές και εκτός τάξης. Είναι σημαντικό να είναι εξοπλισμένοι με ανοιχτά προβλήματα και σχετικές λύσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Η μεταρρύθμιση της διδασκαλίας των μαθηματικών ξεκίνησε στην Ανατολική Γερμανία το 1980, προκειμένου να παρέχει ποιοτική διδασκαλία στο υπάρχον πρόγραμμα. Ο στόχος ήταν να απομακρυνθεί από την τυπική μέθοδο της μαθησιακής μεθοδολογίας και να οδηγηθεί προς τη μάθηση με την εξερευνητική της ανάπτυξη. Η σχετική έρευνα έδειξε ότι 85% όλων των μαθημάτων θα μπορούσαν να λυθούν με ένα μοντέλο επίλυσης γνωστό στον μαθητή από τα μαθηματικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής, που κατέχει τις στρατηγικές για την εργασία και τη μάθηση, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε μαθησιακό πρόβλημα ως μια λύση σε κάποιο μαθηματικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με έρευνα στη Φινλανδία, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να μιλούν για τη λογική τους, να εξηγούν τη δραστηριότητα προφορικώς και γραπτώς και όχι μόνο να υπολογίζουν μηχανικά. Το βασικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου δήλωσε ότι στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης είναι σημαντικό οι μαθητές να μαθαίνουν να παρατηρούν τη δική τους σκέψη. Τα παιδιά πρέπει να αμφισβητούν, να προκαλούν ερωτήματα που ζητούν εξηγήσεις, να σκέπτονται στρατηγικές και να αιτιολογούν τις σκέψεις τους (Bagley & Rabin, 2016; Caglayan, 2015).

6. Συμπεράσματα

Στόχος αυτού του έργου ήταν να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις αναμενόμενες δεξιότητες για μάθηση με διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η οποία κατέστη δυνατή με την εφαρμογή του ανεστραμμένου μοντέλου τάξης, με οδηγούς μάθησης και βίντεο, έτσι, ώστε αυτοί οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν και να παρακολουθήσουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Τα βίντεο ενίσχυσης χρησίμευαν για τον ίδιο σκοπό με τους οδηγούς μάθησης στην πράξη. Ο μαθητής ήταν σε θέση να δει τον δάσκαλο να λύνει τις ασκήσεις που μελετήθηκαν (video tutorials), καθώς εκτέλεσε βήμα προς βήμα κάθε άσκηση (Craig, 2019). Εργάστηκαν μεθοδικά για να επιτύχουν ουσιαστική μάθηση και αντιλήφθηκαν

ότι, για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη διατήρηση, την έγκριση και τον μέσο όρο των βαθμών τους, πρέπει να εφαρμοστεί η ανάπτυξη της αυτόνομης και της ρυθμιζόμενης μάθησης.

Στο νέο σχολείο, πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη πειραματικών προγραμμάτων διδασκαλίας. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε νέες λύσεις και προσεγγίσεις που μας ενδιαφέρουν. Η άνοδος του κονστρουκτιβισμού, με έμφαση στα μαθηματικά, ενισχύει την ιδέα της πεποίθησης ότι η γνώση βασίζεται, επίσης, στην ενσυναίσθηση και στη θετική ενίσχυση σε μαθησιακά περιβάλλοντα, συμβάλλει στην αυτοπεποίθηση και περιλαμβάνει τρόπους και δομές διδασκαλίας για ταχύτερη επεξεργασία και ολοκλήρωση οιασδήποτε εργασίας. Η καλή και επιτυχημένη διδασκαλία πρέπει να βασίζεται σε ανθρωποπλαστικά επιτεύγματα, στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και στην επιθυμία του εκπαιδευτικού για επαγγελματισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή στάσης στην επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών με δραστηριότητες που σχετίζονται με νέες προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία (Russell, 2002).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Ahmad, M. O., Dennehy, D., Conboy, K., & Oivo, M. (2018). Kanban in software engineering: A systematic mapping study. *Journal of Systems and Software*, 137. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.11.045>.
- Albornoz - Acosta, J. A., Maldonado - Cid, J. G., Vidal - Silva, C. L., & Madariaga, E. (2020). Impacto y recomendaciones de clase invertida en el proceso de enseñanza-aprendizaje de geometría. *Formación Universitaria*, 13(3), 3–10. Retrieved from: <https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000300003>.
- Bagley, S., & Rabin, J. M. (2016). Students' Use of Computational Thinking in Linear Algebra. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 2(1), 83–104. Retrieved from: <https://doi.org/10.1007/s40753-015-0022-x>.
- Basham, J. D., & Marino, M. T. (2013). Understanding STEM Education and Supporting Students through Universal Design for Learning. *TEACHING Exceptional Children*, 45(4), 8–15. Retrieved from: <https://doi.org/10.1177/004005991304500401>.
- Bondoni, D. (2014). Schröder and group theory. *Lettera Matematica*, 2(3), 129–132. Retrieved from: <https://doi.org/10.1007/s40329-014-0059-8>.
- Caglayan, G. (2015). Making sense of eigenvalue–eigenvector relationships: Math majors' linear algebra – Geometry connections in a dynamic environment. *The Journal of Mathematical Behavior*, 40, 131–153. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.08.003>.
- Carvalho, J. D., & Fernandes, S. (2018). *How to apply SCRUM in PBL teams*. 8.
- Carvalho, J. D., Fernandes, S., & Filho, J. C. R. (2017). Combining lean teaching and learning with eduScrum. *International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage*, 10(3/4), 221. Retrieved from: <https://doi.org/10.1504/IJSSCA.2017.086599>.
- Connelly, C. E., & Turel, O. (2016). Effects of team emotional authenticity on virtual team performance. *Frontiers in Psychology*, 7(AUG). Retrieved from: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01336>.
- Craig, M. (2019). *Engaging Flipgrid*. Retrieved from: <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0119-1.ch011>.
- Ferreira, E. P., & Martins, A. (2016). *EDUSCRUM-THE EMPOWERMENT OF STUDENTS IN ENGINEERING EDUCATION?*

- Koch, C., & Ranta, M. (2014). Hack-schooling to Foster Creativity in Students in China. *The International Journal of Management Science and Business Administration*, 2(1), 33–44. Retrieved from: <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.21.1003>.
- Lemonidis, C. (2016). *Mental computation and estimation: Implications for mathematics education research, teaching and learning*.
- Lemonidis, C. (2020). LEARNING DIFFICULTIES AND MENTAL CALCULATION. *Mental Computation and Estimation*. Retrieved from: <https://doi.org/10.4324/9781315675664-13>.
- Lester, F. K., & Kerr, D. R. (1979). Some Ideas about Research Methodologies in Mathematics Education. *Journal for Research in Mathematics Education*, 10(3), 228–232. Retrieved from: <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.10.3.0228>.
- Levenson, E. (2011). Exploring Collective Mathematical Creativity in Elementary School. *The Journal of Creative Behavior*, 45(3), 215–234. Retrieved from: <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2011.tb01428.x>.
- Lim, C. L., Ab Jalil, H., Ma'rof, A. M., & Saad, W. Z. (2020). Peer Learning, Self-Regulated Learning and Academic Achievement in Blended Learning Courses: A Structural Equation Modeling Approach. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 15(03), 110. Retrieved from: <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i03.12031>.
- Oonk, W., Keijzer, R., & van Zanten, M. (2020). Integration of Mathematics and Didactics in Primary School Teacher Education in the Netherlands. In M. Van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), *National Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics* (pp. 121–146). Springer International Publishing. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-33824-4_8.
- Roehrig, G. H., Dare, E. A., Ring-Whalen, E., & Wieselmann, J. R. (2021). Understanding coherence and integration in integrated STEM curriculum. *International Journal of STEM Education*, 8(1), 2. Retrieved from: <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00259-8>.
- Romero, M. del C., Buzón-García, O., & Touron, J. (2019). The flipped learning model in online based education for secondary teachers. *Journal of Technology and Science Education*, 9(2), 109. Retrieved from: <https://doi.org/10.3926/jotse.435>.
- Rott, B. (2020). Problem solving in mathematics education: By Peter Liljedahl, Manuel Santos-Trigo, Uldarico Malaspina and Regina Bruder, Berlin, Springer Open, 9.71 € (e-book/print). ISBN: 978-3-319-40730-2/ISBN: 978-3-319-40729-6. *Research in Mathematics Education*, 1–4. Retrieved from: <https://doi.org/10.1080/14794802.2020.1731577>.
- Russell, K. (2002). Loops and Illusions: Fakes. *M/C Journal*, 5(4). Retrieved from: <https://doi.org/10.5204/mcj.1976>.
- Santos - Trigo, M. (2019). Problem-Solving in Mathematics Education. In S. Lerman (Ed.), *Encyclopedia of Mathematics Education* (pp. 1–7). Springer International Publishing. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-77487-9_129-5.
- Scrumban. (2020). An agile integration of scrum and kanban in software engineering. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(4). Retrieved from: <https://doi.org/10.35940/ijitee.d1566.029420>.
- Tabach, M., & Levenson, E. (2018). Solving a Task with Infinitely Many Solutions: Convergent and Divergent Thinking in Mathematical Creativity. In N. Amado, S. Carreira & K. Jones (Eds.), *Broadening the Scope of Research on Mathematical Problem Solving* (pp. 219–242). Springer International Publishing. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-99861-9_10.

- Terzi, A. M., Matos, D. P., Rodrigues, M. L., & Demarzo, M. (2020). Mindfulness in Education and Paulo Freire: A reflective approach. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, 24, e200015. Retrieved from: <https://doi.org/10.1590/interface.200015>.
- Törner, G., Schoenfeld, A. H., & Reiss, K. M. (2007). *Problem solving around the world: Summing up the state of the art*. *ZDM*, 39(5–6), 353–353. Retrieved from: <https://doi.org/10.1007/s11858-007-0053-0>.
- Vamvakoussi, X. (2019). The Use of Analogies in Mathematics Instruction: Affordances and Challenges. In *Cognitive Foundations for Improving Mathematical Learning* (pp. 247–268). Elsevier. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815952-1.00010-4>.
- Λεμονίδης, Χ. (1984). *CONCEPTION REALISATION ET RESULTATS D'UNE EXPERIENCE D'ENSEIGNEMENT DE L'HOMOTHEIE* [Universite Louis Pasteur (ULP) Strasbourg I]. <https://doi.org/10.12681/eadd/3786>.
- Σαλβαράς, Γ. (2013). *Μεντορική. Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Σαλβαράς, Γ. (2020). *Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας*. Αθήνα: Γρηγόρη.